

UNIDESC

Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-Oeste

Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro Oeste - UNIDESC

**QUIROPAXIA NA MEDICINA PREVENTIVA EM EQUINOS DE
ESPORTE**

**Luziânia
2022
PIBIC**

QUIROPRAXIA NA MEDICINA PREVENTIVA EM EQUINOS DE ESPORTE

Pré-projeto apresentado como quesito de peso para aprovação de projeto de iniciação científica PIBIC - NIP

**Luziânia
2022**

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	04
2. JUSTIFICATIVA.....	04
3. OBJETIVO GERAL.....	05
3.1 Específico (s).....	05
4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	06
5. METODOLOGIA.....	07
6. RESULTADOS ESPERADOS	08
7. CRONOGRAMA.....	09
8. REFERÊNCIAS.....	10

1. INTRODUÇÃO

A quiropraxia, do grego significa praticar com as mãos (*Quiro* = mãos/*práxis* = prática) é uma terapia que vem crescendo no Brasil a cada dia, sendo então muito utilizada em cavalos atletas.

A quiropraxia equina é uma técnica de terapia não convencional aplicada por um Médico Veterinário especializado, afim de minimizar a dor e desconfortos provenientes da coluna vertebral, suas estruturas ósseas e tecidos moles relacionados, tanto para promover o bem-estar do animal, como para melhorar a performance no caso de cavalos atletas. A prática consiste na utilização das mãos, com aplicação de forças rápidas e focais em segmentos vertebrais individuais, para o tratamento de condições normalmente crônicas de desalinhamento vertebral e disfunções articulares. (STUDART, 2018).

É fato de que a quiropraxia é uma forma de terapia muito eficaz e muito pouco invasiva ao paciente, proporcionando conforto e alívio do mesmo. Porém se esta fosse utilizada como medicina preventiva além de aumentar a performance do paciente e reduzir os riscos de lesões causadas pelo esforço físico.

2. JUSTIFICATIVA

O estudo dos métodos integrativos da medicina veterinária como por exemplo a quiropraxia, vem sendo visada cada vez mais pelos veterinários, que buscam cursos, técnicas cada vez mais precisas e afins.

No entanto, infelizmente esses profissionais da medicina veterinária integrativa (quiropaxistas) muitas vezes são convocados quando os pacientes já se encontram lesionados, mas essa poderia e deveria ser uma realidade diferente, com isso se os tutores, treinadores, domadores, cavaleiros e afins dispusessem da consciência dos benefícios que certamente a quiropraxia pode trazer dentro do contexto da prevenção de lesões

Dessa forma, tendo em vista que a medicina veterinária integrativa com foco em quiropraxia equina, ao visar sempre a manutenção da saúde e do bem-estar animal, ocasionando em qualidade de vida e longevidade de maneira hígida.

3. OBJETIVO GERAL

Perceber, através da pesquisa dentro do conceito dos esportes equestres o uso da medicina veterinária integrativa com foco em quiropraxia para evitar lesões que podem ser evitadas. O presente trabalho irá buscar testar em um grupo A (grupo teste) de animais que pratiquem o mesmo esporte, que possuam idades aproximadas, e mesma intensidade de treinos e experiência nivelada dentro do esporte e que passem por sessões regulares de quiropraxia e um grupo B (grupo controle) de animais que pratiquem o mesmo esporte, que possuam idades aproximadas aos do grupo teste, e mesma intensidade de treinos e experiência nivelada dentro do esporte e que não passem por sessões de quiropraxia, para então equiparar se os animais do grupo teste tenham tido melhora ou não do desempenho, da flexibilidade, complexos de subluxações, e outros sinais que possam ser avaliados de forma positiva ou negativa em comparação aos animais do grupo controle que não irão passar por sessões de quiropraxia, o grupo controle.

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

De tal modo além de contribuir na qualidade de vida, auxiliar na qualidade de trabalho do cavalo, pois sem dor e com sua flexibilidade o animal terá seu desempenho aumentado.

Buscar o aprofundamento da quiropraxia dentro da medicina veterinária pois é uma especialidade cada vez mais planeada no mundo do cavalo e dessa forma buscar entender o uso da medicina veterinária integrativa em animais.

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

“A Quiropraxia é uma técnica natural de manipulação da coluna vertebral e articulações com o objetivo de propiciar a homeostase orgânica e atenuar os problemas mais comuns da coluna vertebral e de articulações, restabelecendo o equilíbrio entre a estrutura musculoesquelética e o sistema nervoso (SILVA,2008) ”. Diferente do uso como resolução de problemas visamos, portanto, buscar maneiras de trazer a quiropraxia em forma de prevenção de doenças como a lombalgia, “Dor nas costas é um problema muito comumente encontrado em equinos de esporte, pois suas atividades envolvem estresse físico e fisiológico (LESIMPLE et al., 2010), sendo considerada a principal causa de diminuição no desempenho e de alterações na andadura nos equinos (TURNER, 2003) ”, objetivando o aumento de desempenho não apenas como consequência, mas como um resultado esperado, pois, quando o paciente não se encontra lesionado fazer ajustes que visam melhora na qualidade de vida, fuga aos complexos de subluxações, “Complexos de Subluxação vertebral são disfunções biomecânicas articulares que cursam com hipomobilidade, disfunção neural e de tecido conectivo (PATRICIO, 2017) ”, dessa maneira o principal motivo pelos quais os proprietários de cavalos principalmente de esporte, mas também de cavalos de passeio, equoterapia, que são cavalos que trabalham relativamente em menor intensidade e menor esforço físico em alguns casos, onde muitas raças como Manga-larga Marchador, Manga-larga Paulista e Campolina, são raças que possuem uma andadura mais confortável e geralmente são escolhidos como cavalos de passeio, porém também são bem utilizados para cavalgadas onde percorrem longas distancias, dessa forma a quiropraxia pode ajuda-los a manter-se em forma, melhorar sua qualidade de vida, sua andadura, e promover o bem-estar animal.

5. METODOLOGIA

Por meio de pesquisa quantitativa, o presente trabalho irá observar e coletar dados acerca dos níveis de subluxações, dor e aumento ou queda de desempenho em 20 equinos de idades próximas, que estejam treinando ao menos 2 vezes por semana, que tenham feito poucas ou nenhuma sessão de quiropraxia. Os 20 (vinte) animais serão divididos em dois grupos de 10 (Dez) ou grupo A (teste) e B (controle).

O princípio desse teste é a observação desde o início das sessões de quiropraxia, para buscar entender como ela pode ou não trazer benefícios preventivos dentro do esporte o que pode indicar o aumento de flexibilidade das articulações espinhais e diminuição da dor, o que afeta a qualidade de vida e utilidade do cavalo. Um quiropraxista veterinário, que, irá usar fazer a chamada palpação de motilidade “Palpação da motilidade é a técnica que tem sido utilizada pelo quiropraxista para diagnosticar os complexos de subluxação” (MARCOTTE, 2005) “onde o examinador avalia o grau e a qualidade de movimento de cada segmento motor” (COOPERSTEIN et al., 2013). Dessa forma o quiropraxista pode avaliar o animal em geral e o progresso que o tratamento tem feito. De tal modo, trazer para a comunidade equestre uma nova realidade para o aumento do desenvolvimento e desempenho dos futuros cavalos atletas deixando de ser uma medida de tratamento e sim uma prevenção totalmente natural, evitando o uso indiscriminado de fármacos.

6. RESULTADOS ESPERADOS

Em um estudo onde foi avaliada a atitude dos médicos veterinários sobre o uso de terapias complementares no tratamento de lombalgia, os participantes estavam mais familiarizados com acupuntura e com a quiropraxia, e referiram com mais frequência seus pacientes para a quiropraxia (71%), acupuntura (63%), massagem (61%) e fisioterapia (32%) (BERGENSTRAHLE & NIELSEN, 2016), demonstrando a clara crescente no requerimento desta técnica.

Primeiramente, a avaliação ocorre com avaliação do quiropraxista acerca do comportamento do animal, logo após foi iniciado as sessões de quiropraxia e foi avaliado que o cavalo praticando suas atividades a performance foi se tornando melhor a cada sessão e durante a palpação não foi apresentado mais sintomas de dor, esperamos que as lesões sejam evitadas em ao menos 50% e o nível de bem-estar do animal aumente. Mas vale ressaltar que, “ A quiropraxia está contraindicada em casos de fraturas, infecções, locais onde recentemente houve intervenção cirúrgica, neoplasias, malformações, luxações e estiramentos e em alterações articulares não mecânicas” (HAUSSLER, 1997).

Bartlet Joshua Palmer e seu filho, Daniel David Palmer, aplicavam quiropraxia aos animais para provar que o efeito da quiropraxia não ocorria por conta da resposta positiva ao efeito placebo, e sim por uma técnica física (BROOME, 2012). O aumento do número de diagnósticos positivos de dor na coluna vertebral em equinos fez crescer a demanda por práticas como a quiropraxia para tratamento auxiliar à clínica convencional, sendo imprescindível o diagnóstico preciso, para que a abordagem ao problema seja realizada de forma correta (HAUSSLER, 2000).

A prática da quiropraxia deve ser realizada por médicos veterinários especializados e capacitados para que não haja manipulação inadequada do animal. Muitos médicos veterinários utilizam a quiropraxia como método auxiliar de diagnóstico e tratamento de lesões musculo esqueléticas relacionadas à baixa performance, mas o ideal é usá-la no estágio inicial da doença (HAUSSLER, 2000; MENDES et al., 2010).

7. Cronograma

2022

AÇÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Seleção e avaliação primária dos animais								X				
Sessões									X	X	X	X
Coleta de dados									X		X	X
Relatório								X	X	X	X	X

2022

AÇÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Seleção e avaliação primária dos animais												
Sessões	X	X	X	X	X	X	X	X				
Coleta de dados	X		X		X	X	X	X				
Relatório	X	X	X	X	X	X	X	X				

REFERENCIAS

BROOME, K. K. Pediatrics of common and uncommon species. Philadelphia, Pa.: Saunders. 2012. p. 286–287.

BERGENSTRAHLE, ANNA, AND BRIAN D. NIELSEN. "Attitude and behavior of veterinarians surrounding the use of complementary and alternative veterinary medicine in the treatment of equine musculoskeletal pain." *Journal of Equine Veterinary Science* 45 (2016): 87-97.

de Oliveira Alves, J. E., Vieira, E. M. P., Sartori, F., & Catelli, M. F. (2016). Aspectos Clínicos E Experimentais Da Dor Em Equinos: Revisão De Literatura. *Science And Animal Health*, 4(2), 131-147.

HAUSSLER, K. K. Equine chiropractic: general principles and clinical applications. *Proceedings of the Annual Convention of the AAEP*. v. 46, p. 84-93, 2000

HAUSSLER, K. K. Application of Chiropractic Principles and Techniques to Equine Practice. *Proceedings of the Annual Convention of the AAEP*, v. 43. 1997

LESIMPLE, Clemence, et al. "Human direct actions may alter animal welfare, a study on horses (*Equus caballus*)." *PloS one* 5.4 (2010): e10257.

MARCOTTE, JUSTIN. Motion palpation. *The Journal of the Canadian Chiropractic Association*. v. 49, n. 3, p. 210 -5. 2005.

MENDES, A. B. et al. Lombalgia Equina: diagnóstico e tratamento. *PUBVET*, v 7, n.17, Ed. 240, Art. 1583, 2013.

OOPERSTEIN, R.; YOUNG, M.; HANELINE, M. Interexaminer reliability of cervical motion palpation using continuous measures and rater confidence levels. *The Journal of the Canadian Chiropractic Association*. v. 57, n. 2, p. 156. 2013.

Patricio, C. D. R. (2017). Perfil de complexos de subluxação da coluna vertebral de equinos de salto na avaliação quiroprática veterinária.

STUDART, Maria Julia Brissac (2018). Uso de quiropraxia para tratamento de enfermidades de segmentos vertebrais toracolombares em equinos.

SILVA, Denise Theodoro, Gislaïne Caetano ALVES, and André Luis FILADELPHO. "Medicina alternativa: Acupuntura e quiropraxia aplicadas em medicina veterinária–Revisão." *Revista científica eletrônica de medicina veterinária [Internet]*, julho de (2008).

TURNER, T. A. Back Problems in Horses. In: **49 Annual Convention of the American Association of Equine Practitioners – AAEP**, 2003. New Orleans, Louisiana *Proceedings*. V. 15. FEI Regualtions 25^a Edition.